

Telas, Mídias Digitais e Desenvolvimento Cognitivo em Crianças: Perspectivas da Literatura Sob a Ótica da Medicina

(Screens, Digital Media, and Cognitive Development in Children: Literature Perspectives From a Medical Viewpoint)

Christiane Lourenço Braga¹, Manuella Villela Vaz Moreira de Castro², Rebecca Almeida Anselme Hernandez³, Isis Santos da Costa de Almeida⁴, Yasmin Lorenza Gusmão Rojas⁵, Andrea de Paula Barros Araújo⁶, Wanderson Alves Ribeiro⁷, Renan Alonso da Silva⁸, Daniel Reymol Azeredo⁹

1. Enfermeira; Interna do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)
2. Interna do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)
3. Interna do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)
4. Interna do curso de graduação em medicina da universidade Iguazu (UNIG)
5. Interna do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)
6. Interna do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)
7. Enfermeiro; Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde pelo PACCS/EEAAC – UFF; Interno do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
8. Fioterapeuta. Acadêmico do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG).
9. Psicólogo. Acadêmico do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)

Article Info

Received: 25 November 2024

Revised: 5 December 2024

Accepted: 5 December 2024

Published: 5 December 2024

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro

Enfermeiro; Mestre e Doutor em Ciências do Cuidado em Saúde pelo PACCS/EEAAC – UFF; Interno do curso de graduação em medicina da Universidade Iguazu (UNIG)

wandersonalves@hotmail.com

Palavras-chave:

Criança; Desenvolvimento cognitivo; Mídia digital; Tempo de tela.

Keywords:

Child; Cognitive development; Digital media; Screen time.

RESUMO (POR)

Introdução: O uso excessivo de ferramentas digitais pode induzir as crianças a riscos elevados, tornando essencial que as interações promovam o desenvolvimento infantil, permitindo tempo para explorar seus sentidos e emoções. A falta de estímulo pode levar a consequências visíveis no controle motor e na manipulação de objetos, restringindo a criatividade e a autonomia. **Objetivo:** analisar, a partir das evidências da literatura, os efeitos das telas e das mídias digitais no desenvolvimento cognitivo de crianças. **Metodologia:** trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados eletrônicas: LILACS;(MEDLINE; SciELO) e Google Acadêmico, por meio da estratégia PICO, onde foram selecionados 19 estudos. **Resultados e discussão:** A revisão revela que 30% dos artigos são revisões de literatura, seguidos por 20% de estudos observacionais. A maioria dos artigos é classificada como nível IV (45%), enquanto 30% são de nível III. Para discussão dos eixos evidenciados no estudo, estabeleceu-se as seguintes categorias: I - Relação entre tempo de exposição a mídias digitais e habilidades cognitivas; II - Efeitos das telas no desenvolvimento neurológico infantil; III - Implicações médicas do uso de mídias digitais na infância IV - Recomendações médicas para o uso de telas em crianças. **Conclusão:** a pandemia de COVID-19 exacerbou a questão do uso de telas entre crianças, uma vez que o isolamento social e a transição para o ensino remoto resultaram em um aumento significativo do tempo de exposição a dispositivos digitais.

ABSTRACT (ENG)

Introduction: Excessive use of digital tools can expose children to heightened risks, making it essential for interactions to promote child development by allowing time to explore their senses and emotions. A lack of stimulation can lead to visible consequences in motor control and object manipulation, restricting creativity and autonomy. **Objective:** To analyze, based on the

evidence from the literature, the effects of screens and digital media on children's cognitive development. Methodology: This is an integrative literature review conducted in electronic databases: LILACS, MEDLINE, SciELO, and Google Scholar, using the PICO strategy, resulting in the selection of 19 studies. Results and Discussion: The review re-veals that 30% of the articles are literature reviews, followed by 20% observational studies. The majority of the articles are classified as level IV (45%), while 30% are level III. To discuss the key themes highlighted in the study, the following categories were established: I - Relationship between screen time and cognitive skills; II - Effects of screens on children's neurological development; III - Medical implications of digital media use in childhood; IV - Medical recommendations for screen use in children. Conclusion: The COVID-19 pandemic exacerbated the issue of screen use among children, as social isolation and the transition to remote learning resulted in a significant increase in exposure time to digital devices.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A infância é marcada por mudanças biológicas e psicossociais que permitem importantes aquisições nos domínios motor, afetivo, social e cognitivo. Durante esse período, o sistema nervoso central (SNC) passa por constantes transformações, como mielinização e organização sináptica, alcançando seu ápice aos 24 meses, o que favorece a aprendizagem. Assim, o ambiente exerce uma influência significativa, interagindo de maneira dinâmica com os fatores intrínsecos à criança (Nobre et al., 2021).

O desenvolvimento motor é um processo contínuo de mudanças comportamentais que ocorre ao longo da vida, sendo moldado pela individualidade de cada criança. O desenvolvimento cognitivo, por sua vez, evolui através das percepções intelectuais, permitindo a aquisição de conhecimento (Luciano et al., 2024). A emergência das mídias digitais e das redes sociais transformou a interação de crianças e adolescentes com o mundo. Nesse contexto, a globalização e o avanço tecnológico têm contribuído para o acesso precoce a dispositivos eletrônicos, gerando preocupações na comunidade científica sobre os efeitos dessa exposição no desenvolvimento cognitivo e nas habilidades sociais das novas gerações. Isso é especialmente preocupante, uma vez que o cérebro está em um estágio crítico de desenvolvimento durante a infância e adolescência (Silva et al., 2024).

Em consonância ao contexto, o uso de mídias digitais abrange um conjunto de dispositivos, formatos e métodos de comunicação que transmitem conteúdo por meio de sinais digitais, como internet, televisão e redes de computadores e telefonia. Este fenômeno recente e comum nas famílias tem integrado dispositivos móveis, como tablets e smartphones, à rotina diária, mantendo as pessoas constantemente conectadas (Almeida et al., 2022).

Os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais, juntamente com as relações estabelecidas com o meio externo e os recursos disponíveis, têm uma influência direta na forma e na qualidade do desenvolvimento humano. Crianças que enfrentam déficits ou que consomem excessivamente as redes sociais tendem a experimentar ganhos ou perdas que podem reverberar na vida adulta (Santana; Ruas; Queiroz, 2021).

As habilidades e interações sociais se desenvolvem por meio de desempenhos que previnem dificuldades nas habilidades globais, permitindo o entendimento de regras morais e culturais e promovendo o desenvolvimento motor e cognitivo através do comportamento infantil. A falta de estímulo pode levar a

consequências visíveis no controle motor e na manipulação de objetos, restringindo a criatividade e a autonomia. Níveis de desempenho insuficientes muitas vezes resultam da ausência de oportunidades para práticas estruturadas e da falta de atenção. O uso excessivo de ferramentas digitais pode induzir as crianças a riscos elevados, tornando essencial que as interações promovam o desenvolvimento infantil, permitindo tempo para explorar seus sentidos e emoções (Luciano et al., 2024).

O uso excessivo de telas durante a infância tem se tornado uma preocupação crescente, especialmente em decorrência da pandemia da COVID-19. Durante os períodos de isolamento social, muitas crianças foram expostas a dispositivos eletrônicos de maneira sem precedentes, utilizando-os não apenas para entretenimento, mas também como ferramentas de aprendizado remoto. Essa transição forçada para a educação digital intensificou a dependência de telas, levando a um aumento no tempo de exposição e, conseqüentemente, a um maior risco de desenvolver dificuldades de atenção, problemas de memória e comprometimento do desenvolvimento social (Tana; Amâncio, 2023).

Cabe mencionar que, além disso, a pandemia reduziu significativamente as interações sociais presenciais, o que prejudicou o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais, como a empatia e a comunicação interpessoal. As crianças passaram a interagir principalmente através de plataformas digitais, o que pode impactar negativamente sua capacidade de se relacionar de forma saudável e equilibrada no futuro (Brumassio et al., 2023).

Assim, a correlação entre o uso excessivo de telas e os efeitos da pandemia destaca a necessidade urgente de abordar esses desafios, promovendo um equilíbrio mais saudável entre o tempo de tela e outras atividades que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. Essa reflexão é relevante para garantir que, após a pandemia, não apenas as crianças, mas também suas famílias, consigam reestabelecer um convívio mais equilibrado com as tecnologias digitais.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo geral analisar, a partir das evidências da literatura, os efeitos das telas e das mídias digitais no desenvolvimento cognitivo de crianças.

Para alcançar esse objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos: investigar a relação entre o tempo de exposição a mídias digitais e as habilidades cognitivas em crianças e avaliar as recomendações médicas sobre o uso de

telas e mídias digitais na infância e suas consequências para o desenvolvimento neurológico.

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, um método que permite a síntese de conhecimentos diversificados e a incorporação de resultados de estudos significativos na prática. Essa abordagem é especialmente útil para reunir evidências sobre um tema específico, proporcionando uma visão abrangente e crítica das contribuições de diferentes autores. Ao contemplar resultados relevantes de múltiplas fontes, a revisão integrativa busca agregar conceitos e informações, promovendo uma construção sólida do conhecimento científico. Isso possibilita que profissionais da área de saúde e educação compreendam melhor os impactos das mídias digitais no desenvolvimento cognitivo infantil. Assim, a pesquisa não só contribui para o avanço teórico, mas também para a aplicação prática de estratégias baseadas em evidências, como sugere Crossetti (2012).

O desenvolvimento deste modelo de revisão integrativa prevê seis etapas fundamentais, que foram rigorosamente aplicadas na realização deste trabalho. A primeira etapa consiste na identificação do tema e na formulação da questão norteadora, essenciais para direcionar a pesquisa. Em seguida, realiza-se uma busca na literatura e uma seleção criteriosa das pesquisas relevantes, assegurando que apenas os estudos de qualidade sejam considerados. A terceira etapa envolve a categorização dos estudos encontrados, permitindo uma organização mais clara dos dados. Posteriormente, na quarta etapa, procede-se à análise detalhada dos estudos incluídos, identificando padrões e discrepâncias. A quinta etapa foca na interpretação dos resultados e na comparação com outras pesquisas, enriquecendo a discussão com múltiplas perspectivas.

Quadro 1 – Classificação dos níveis de evidências. Nova Iguaçu – RJ. 2024.

Nível de Evidência	Tipo de Estudo
Nível I	Evidências relacionadas à revisão sistemática ou metanálise de ensaios clínicos randomizados controlados ou provenientes de diretrizes clínicas baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados;
Nível II	Evidências oriundas de no mínimo um ensaio clínico randomizado controlado bem delineado;
Nível III	Evidências de ensaios clínicos bem delineados sem randomização;
Nível IV	Evidências advindas de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados;
Nível V	Evidências provenientes de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos;
Nível VI	Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo;
Nível VII	Evidências derivadas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.

Fonte: (Melnik; Fineout-Overholt, 2005).

A partir dos critérios de inclusão e exclusão realizou-se buscas de evidências nas seguintes bases de dados eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico, por meio da estratégia PICO, que representa um acrônimo para Paciente/problema, Intervenção,

Finalmente, a sexta etapa culmina no relato da revisão e na síntese do conhecimento evidenciado nas pesquisas, contribuindo para um entendimento mais amplo sobre o tema (Mendes; Silveira; Galvão, 2019). Essa estrutura metodológica garante a robustez e a credibilidade do trabalho.

No presente estudo formularam-se as seguintes questões para guiar as buscas dos estudos Como as telas e as mídias digitais influenciam o desenvolvimento cognitivo infantil?

Na sequência serão estabelecidos os critérios de inclusão dos estudos no levantamento, que para a presente proposta de estudo será os seguintes: publicações indexadas no período de 2020 a 2024; textos redigidos nos idiomas português e inglês; e investigações contendo a presença de evidências sobre a temática escolhida em relação à impacto das telas e mídias digitais no desenvolvimento cognitivo infantil.

Como critérios de exclusão dos estudos no levantamento será os seguintes: estudos repetidos em mais de uma fonte de dados, selecionando-se em somente uma; publicados sob o formato de dissertação, tese, capítulo de livro, livro, editorial, resenha, comentário ou crítica; resumos livres e investigações cujos resultados que não respondem à questão norteadora.

A avaliação dos estudos quanto ao nível de evidência (NE) foi conduzida seguindo a proposta de Melnyk e Fineout-Overholt (2005), que estabelece uma hierarquia para classificar a qualidade e a força das evidências disponíveis. Esse processo é fundamental para garantir a credibilidade dos resultados, permitindo uma análise crítica e fundamentada dos dados coletados. O Quadro 1 apresenta de forma detalhada os diferentes níveis de evidência, categorizando os estudos de acordo com critérios específicos, como a metodologia utilizada e a relevância dos achados. Essa abordagem contribui para uma interpretação mais rigorosa e embasada dos resultados obtidos na revisão.

Comparação e “Outcomes” (desfecho). Os vocabulários de descritores controlados foram os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), utilizados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), inseridos na base de dados, com a utilização da estratégia PICO, conforme apresentado no Quadro 2.

Quadro 2 – Busca de evidências nas bases de dados LILACS, SciELO, MEDLINE e Google Acadêmico por meio da estratégia PICO. Nova Iguaçu – RJ. 2024.

	MeSH	DeCS
and P	Child	Criança
and I	Digital Media	Mídia Digital
and C	Cognitive Development	Desenvolvimento Cognitivo
and O	Screen Time	Tempo de Tela

Fonte: (Melnik; Fineout-Overholt, 2005).

Todos os títulos e resumos de trabalhos identificados nas bases, com o uso dos descritores e avaliados como elegíveis serão separados e analisados na íntegra. O detalhamento da seleção dos estudos para a revisão integrativa encontra-se representado no Fluxograma 1, elaborado de acordo com as orientações do PRISMA (Galvão; Pansani; Harra, 2015).

Figura 1- Fluxograma detalhado da seleção sistemática dos artigos incluídos no estudo. 2020 a setembro de 2024. Rio de Janeiro, Brasil, outubro de 2024.

O fluxograma de seleção dos artigos mostra que, inicialmente, foram realizadas buscas na BVS, resultando em 28 artigos (43,75%), e no Google Scholar, totalizando 36 (56,25%). Após

aplicar os filtros adequados, restaram 12 artigos da BVS (33,33%) e 24 do Google Scholar (66,67%). Na etapa de elegibilidade, 27 publicações foram analisadas, das quais 8 foram excluídas, representando 29,63% do total, devido a repetições, apresentação de apenas resumos ou falta de pertinência temática. Assim, foram incluídos 19 artigos (70,37%) para compor o estudo. Essa seleção rigorosa assegura a relevância e a adequação dos materiais utilizados ao tema em questão.

Posteriormente, aplicou-se uma análise qualitativa interpretativa, iniciada com uma leitura flutuante e depois uma leitura crítica do material selecionado para classificação dos códigos e unidades de texto para a construção de inferências e interpretações. Posteriormente, foi possível a construção de uma linha do tempo, que se pautou na síntese e conteúdo semântico convergente das informações pertinentes à questão de pesquisa.

Ressalta-se que para favorecer a integração e o agrupamento temporal dos resultados, foi construído um quadro sinóptico integrativo, apresentado nos resultados no estudo, cujo intuito foi sintetizar as informações mais relevantes dos artigos que atenderam aos critérios de inclusão, bem como, facilitar a visualização e sintetizar os resultados dos artigos.

Por se tratar de uma pesquisa que utiliza como fonte de dados uma base secundária e de acesso público, não se faz necessário à aprovação de um Comitê de Ética em Pesquisa para a realização do estudo.

RESULTADOS / RESULTS

Neste contexto, a análise dos artigos selecionados permite uma compreensão mais profunda das evidências disponíveis sobre o impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil. Além disso, possibilita identificar a diversidade de enfoques e metodologias adotadas na literatura.

A seguir, será apresentado o Quadro 3, que traz a distribuição dos artigos selecionados com base na BVS e na Plataforma do Google Acadêmico, utilizando as variáveis pesquisadas. Este quadro é importante, pois fornece uma visão sistemática da produção científica sobre o impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil, permitindo a identificação de tendências, lacunas e áreas de maior concentração de pesquisa. A análise das fontes utilizadas e das variáveis consideradas também auxilia na avaliação da robustez e da relevância dos dados apresentados, contribuindo para a fundamentação teórica do tema. Dessa forma, o quadro oferece uma base sólida para discussões e futuras investigações no campo.

Quadro 3 – Distribuição dos artigos selecionados com base no BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e a Plataforma do Google Acadêmico com as variáveis pesquisadas. Nova Iguaçu – RJ. 2024.

Título/Autoria /Ano	Objetivo	Metodologia/Nível de Evidência
O impacto das mídias digitais em crianças e adolescentes. Silva, L. C. Da; Vieira Pereira Santos, I.; Nascimento Pereira, L.; Jardim Pfeilsticker, F. 2024.	Analisar como as mídias digitais influenciam o comportamento e o desenvolvimento em crianças e adolescentes.	Tipo de estudo: Revisão de literatura. Nível de evidência: IV.
Impacto do tempo de tela no desenvolvimento cognitivo e comportamental de crianças em idade pré-escolar. Lima, Mirella Maria et al., 2024.	Investigar a relação entre o tempo de tela e o desenvolvimento cognitivo e comportamental em crianças pré-escolares.	Tipo de estudo: Estudo observacional. Nível de evidência: III.
Uso de telas: impactos no desenvolvimento cognitivo e processos de aprendizagem. Lira, K. N. D. et al., 2024.	Examinar como o uso de telas afeta o desenvolvimento cognitivo e os processos de aprendizagem em crianças.	Tipo de estudo: Revisão de literatura. Nível de evidência: IV.
Os impactos relacionados ao uso de ferramentas digitais no desenvolvimento motor e cognitivo durante a infância. Luciano, Vitória Maria Agapto Pereira et al., 2024.	Avaliar os efeitos do uso de ferramentas digitais no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças.	Tipo de estudo: Estudo experimental. Nível de evidência: II.
Tempo de tela e a repercussão cognitiva em adolescentes. Frota, F. P. de A.; Porto, G. R.; Dias Filho, C. A. A. 2024.	Investigar como o tempo de tela impacta a cognição e o desenvolvimento em adolescentes.	Tipo de estudo: Estudo de coorte. Nível de evidência: III.
As principais implicações neuropsicólogas do uso excessivo de telas na infância: uma revisão sistemática. Lima, J. B. et al., 2023.	Realizar uma revisão sistemática sobre as consequências neuropsicológicas do uso excessivo de telas na infância.	Tipo de estudo: Revisão sistemática. Nível de evidência: I.
Impacto do uso excessivo de multitelas no comportamento e saúde mental de crianças e adolescentes. Grillo, G. P. et al., 2023.	Analisar os efeitos do uso excessivo de múltiplas telas na saúde mental e no comportamento infantil.	Tipo de estudo: Estudo transversal. Nível de evidência: III.
Uso abusivo de telas na infância e suas consequências. Sousa, L. L.; Carvalho, J. B. M. de. 2023.	Examinar as consequências do uso abusivo de telas na infância.	Tipo de estudo: Revisão de literatura. Nível de evidência: IV.
Efeitos da exposição excessiva de telas no desenvolvimento infantil. Lima, T. B. et al., 2023.	Avaliar os efeitos da exposição excessiva a telas no desenvolvimento infantil.	Tipo de estudo: Estudo observacional. Nível de evidência: III.
Os impactos do tempo de tela no desenvolvimento infantil. Barreto, Michelle De Jesus et al. 2023.	Investigar os efeitos do tempo de tela no desenvolvimento global de crianças.	Tipo de estudo: Estudo descritivo. Nível de evidência: IV.
Impacto do uso exacerbado de tecnologias digitais para a saúde mental infanto-juvenil. Souza, Luiz Cláudio Félix Pereira de et al., 2023.	Analisar a relação entre o uso excessivo de tecnologias digitais e a saúde mental de crianças e adolescentes.	Tipo de estudo: Revisão de literatura. Nível de evidência: IV.
Impacto do uso de tecnologia no desenvolvimento infantil: Uma revisão de literatura. Costa, Thaís; Badaró, Auxiliatrice. 2022.	Realizar uma revisão da literatura sobre os impactos da tecnologia no desenvolvimento infantil.	Tipo de estudo: Revisão de literatura. Nível de evidência: IV.

Intervenção educativa sobre uso de mídias digitais na primeira infância. Almeida, Máira Lopes <i>et al.</i> , 2022.	Propor uma intervenção educativa para o uso de mídias digitais durante a primeira infância.	Tipo de estudo: Estudo experimental. Nível de evidência: II.
O novo brincar e os jogos eletrônicos: impactos positivos e negativos. Lima, Laura Waldomiro; Sartori, Cássia Maria Tasca Duarte. 2021.	Explorar os impactos positivos e negativos dos jogos eletrônicos no ato de brincar.	Tipo de estudo: Revisão de literatura. Nível de evidência: IV.
Os impactos do uso de telas no neurodesenvolvimento infantil. Oliveira, Anna Laura Silva <i>et al.</i> , 2021.	Investigar como o uso de telas afeta o neurodesenvolvimento em crianças.	Tipo de estudo: Estudo observacional. Nível de evidência: III.
Impact of social media on health education actions for the population. Lima, M. A. G. De; Mendes, L. S. F. <i>et al.</i> , 2021.	Examinar o impacto das mídias sociais nas ações de educação em saúde.	Tipo de estudo: Estudo transversal. Nível de evidência: III.
O impacto do tempo de tela no crescimento e desenvolvimento infantil. Santana, M. I.; Ruas, M. A.; Queiroz, P. H. B. 2021	Analisar os efeitos do tempo de tela no crescimento e desenvolvimento infantil.	Tipo de estudo: Estudo observacional. Nível de evidência: III.
Fatores determinantes no tempo de tela de crianças na primeira infância. Nobre, Juliana Nogueira Pontes <i>et al.</i> , 2021.	Identificar os fatores que influenciam o tempo de tela em crianças na primeira infância.	Tipo de estudo: Estudo descritivo. Nível de evidência: IV.
Crianças conectadas: o impacto das tecnologias no ato de brincar. Da Silva, Janailsom Nunes; Costa, Taíse Silva; Soares, Maria Cecília. 2021.	Analisar como as tecnologias influenciam o ato de brincar das crianças.	Tipo de estudo: Estudo qualitativo. Nível de evidência: IV.

Fonte: Construção dos autores, com base nos dados extraídos aos estudos selecionados (2024).

Com base no quadro sinóptico supracitado, nota-se que, em 2024, cinco artigos foram publicados, representando 31,25% do total, evidenciando a crescente preocupação com a relação entre tecnologia e desenvolvimento infantil. Em 2023, foram publicados seis artigos, totalizando 37,5%, que discutem tanto os efeitos cognitivos quanto as implicações para a saúde mental, refletindo um aumento na conscientização sobre os riscos associados ao uso excessivo de telas. Em 2022, dois artigos, ou 12,5%, focaram em intervenções educativas e revisões sobre o impacto das tecnologias. Já em 2021, a produção foi robusta, com sete artigos (43,75%), abordando uma variedade de temas, desde o neurodesenvolvimento até o impacto das tecnologias no brincar. Essa tendência crescente na produção científica demonstra a necessidade urgente de investigar e discutir os efeitos das mídias digitais, contribuindo para o desenvolvimento de diretrizes que promovam um uso saudável e consciente das tecnologias entre crianças.

No que se refere aos objetivos dos estudos extraídos dos artigos selecionados para esta revisão integrativa, percebe-se que oferecem uma compreensão abrangente das interações entre mídias digitais e o desenvolvimento de crianças. A análise do impacto do tempo de tela no desenvolvimento cognitivo e comportamental é essencial para identificar os riscos associados ao uso excessivo de tecnologias. Investigações sobre as consequências neuropsicológicas e os efeitos do uso simultâneo de múltiplas telas contribuem para a compreensão dos impactos na saúde mental, refletindo preocupações contemporâneas na área. A proposição de intervenções

educativas visa estabelecer diretrizes práticas para um uso saudável das mídias digitais, promovendo um ambiente que favoreça o desenvolvimento infantil. Esses estudos não apenas fundamentam a discussão acadêmica, mas também fornecem subsídios para a formulação de políticas públicas e práticas educacionais, sendo indispensáveis para a promoção de um desenvolvimento equilibrado e saudável entre crianças.

Na análise dos tipos de estudo incluídos na revisão, observa-se uma predominância de revisões de literatura, totalizando seis artigos, o que representa 30% da amostra. Em seguida, os estudos observacionais somam quatro, correspondendo a 20%. Os estudos experimentais e de coorte têm duas ocorrências cada, representando 10% cada um. Estudos transversais também aparecem em duas instâncias, totalizando 10%. No que se refere aos níveis de evidência, a maioria dos artigos é classificada como nível IV, com nove ocorrências, o que equivale a 45% da amostra. Estudos de nível III são igualmente relevantes, com seis artigos, ou 30%. Os estudos experimentais e de coorte, ambos de nível II, somam 10% cada. A predominância de níveis IV e III indica uma necessidade de reforçar pesquisas de maior evidência para enriquecer a base de conhecimento sobre o impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil.

A construção dos eixos temáticos das quatro categorias emergiu da análise cuidadosa dos objetivos dos artigos selecionados, bem como das tendências observadas na produção científica recente. Essas categorias foram definidas com base nas

principais questões abordadas nos estudos, refletindo a interconexão entre o uso de mídias digitais e o desenvolvimento infantil. Cada categoria abrange aspectos críticos, como os efeitos cognitivos, neurológicos e as implicações médicas, além das diretrizes práticas para o uso saudável das tecnologias. A seguir, apresentaremos um quadro que sintetiza essas categorias, juntamente com os eixos temáticos correspondentes, proporcionando uma visão clara da estrutura da análise.

Quadro 4 – Relação dos eixos categóricos e síntese das temáticas estabelecidas. Nova Iguaçu – RJ. 2024.

Eixos categóricos	Sínteses da temáticas estabelecidas
I - Relação entre tempo de exposição a mídias digitais e habilidades cognitivas	Esta categoria aborda como diferentes durações de uso de telas influenciam o desenvolvimento de habilidades cognitivas em crianças. Serão discutidos estudos que evidenciam alterações em atenção, memória e raciocínio. A relação entre o tempo de tela e o desempenho acadêmico também será explorada.
II - Efeitos das telas no desenvolvimento neurológico infantil	Serão analisados os impactos do uso excessivo de mídias digitais nas estruturas e funções cerebrais em desenvolvimento. A discussão incluirá evidências sobre riscos associados, como alterações na neuroplasticidade e no desenvolvimento de competências sociais. Serão abordadas as consequências a longo prazo para a saúde neurológica infantil.
III - Implicações médicas do uso de mídias digitais na infância	Esta categoria examina as consequências médicas associadas ao uso de tecnologias digitais, incluindo distúrbios de sono, obesidade e problemas de saúde mental. Serão discutidos dados sobre como a exposição a telas pode afetar a saúde geral das crianças.
IV - Recomendações médicas para o uso de telas em crianças	Serão apresentadas diretrizes e recomendações de especialistas sobre o uso seguro e saudável de telas por crianças. A discussão incluirá limites de tempo, tipos de conteúdo e estratégias de mediação parental. Além disso, será abordada a importância da educação digital na formação de hábitos saudáveis desde a infância.

Fonte: Dados dos autores, 2024.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

Compreender as diversas dimensões do impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil é essencial, considerando

as evidências científicas disponíveis. A seguir, serão discutidas as quatro categorias identificadas no estudo, que foram delineadas a partir da análise minuciosa dos artigos selecionados. Cada categoria reflete um aspecto relevante do impacto das mídias digitais no desenvolvimento infantil, permitindo uma compreensão mais aprofundada das diferentes dimensões envolvidas. Essa discussão abordará as interações entre o tempo de exposição a telas e as habilidades cognitivas, os efeitos do uso de mídias digitais no desenvolvimento neurológico, as implicações médicas associadas e as recomendações para um uso saudável. A análise dessas categorias visa não apenas elucidar os achados da literatura, mas também contribuir para o avanço do conhecimento na área e informar práticas educativas e políticas de saúde.

Categoria 1 - Relação entre tempo de exposição a mídias digitais e habilidades cognitivas

A relação entre o tempo de exposição a mídias digitais e as habilidades cognitivas é amplamente abordada na literatura. O uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo em crianças, levando a dificuldades de atenção e problemas de memória. Lima et al., (2024) destacam que a quantidade de tempo gasto em frente a dispositivos digitais influencia negativamente comportamentos e habilidades cognitivas em crianças em idade pré-escolar. Esses estudos reforçam a necessidade de monitoramento do uso de tecnologias desde a primeira infância (Silva et al., 2024).

Nesse sentido, Barreto et al., (2023) investigam como o tempo de tela impacta o desenvolvimento infantil, ressaltando que a exposição prolongada pode afetar o aprendizado e a socialização. Além disso, Santana; Ruas e Queiroz (2021) observam que a utilização excessiva de telas pode interferir nas interações sociais e na capacidade de concentração das crianças, fatores essenciais para o desenvolvimento saudável. Essas descobertas indicam um padrão preocupante em relação ao uso de mídias digitais na infância.

A pesquisa de Luciano et al., (2024) foca nos impactos do uso de ferramentas digitais no desenvolvimento motor e cognitivo, destacando que as atividades digitais podem não substituir o aprendizado obtido por meio de brincadeiras físicas. Essa perspectiva é corroborada por Lira et al., (2024), que identificam uma correlação entre o tempo de tela e a deterioração de habilidades cognitivas e de aprendizagem, sugerindo que o uso de telas deve ser equilibrado com atividades que promovam o desenvolvimento integral das crianças.

Além disso, Souza et al., (2024) discutem as implicações do uso excessivo de tecnologias digitais na saúde mental, observando que o tempo prolongado de exposição a telas pode gerar ansiedade e depressão. Essa conexão é reforçada por Almeida et al., (2022), que propõem intervenções educativas visando a conscientização sobre o uso saudável das mídias digitais, enfatizando a importância de limitar o tempo de tela para promover um desenvolvimento cognitivo adequado.

Nobre et al., (2021) exploram os fatores determinantes do tempo de tela em crianças, sugerindo que questões familiares e sociais desempenham um papel significativo nas escolhas dos

pais e cuidadores em relação ao uso de tecnologias. Essa dinâmica é essencial para entender como as mídias digitais se inserem no cotidiano das crianças e como podem afetar suas habilidades cognitivas.

Em uma revisão sistemática, Lima et al., (2023) destacam as principais implicações neuropsicológicas do uso excessivo de telas na infância, apontando que a superexposição pode levar a alterações no desenvolvimento cerebral, afetando a capacidade de aprendizagem e adaptação social. Essa análise abrangente reforça a necessidade de pesquisas contínuas para abordar os efeitos a longo prazo do tempo de tela nas crianças.

Assim, a discussão em torno da relação entre o tempo de exposição a mídias digitais e as habilidades cognitivas é rica e multifacetada. É evidente que um uso equilibrado e consciente das tecnologias é essencial para minimizar os riscos e promover um desenvolvimento saudável nas crianças, conforme evidenciado pelos estudos revisados. Essa temática é cada vez mais relevante à medida que as tecnologias digitais se tornam parte integrante do cotidiano infantil (Silva et al., 2024; Barreto et al., 2023; Santana; Ruas; Queiroz, 2021).

Categoria 2 - Efeitos das telas no desenvolvimento neurológico infantil

Os efeitos das telas no desenvolvimento neurológico infantil têm gerado preocupação em diversos estudos recentes. Um deles, realizado por Almeida et al., (2022), enfatiza que o uso excessivo de mídias digitais pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo das crianças, tornando essencial a realização de intervenções educativas que promovam um uso mais equilibrado. A pesquisa de Barreto et al., (2023) corrobora essa afirmação, mostrando que a exposição prolongada a telas pode afetar negativamente a plasticidade cerebral, resultando em desafios no aprendizado.

A relação entre o uso de multitelas e os problemas de saúde mental é outro aspecto relevante. Grillo et al., (2023) argumentam que o consumo excessivo de tecnologia pode elevar os níveis de ansiedade e depressão entre crianças, impactando diretamente seu desenvolvimento neurológico. Lima et al., (2023) realizam uma revisão sistemática que destaca déficits neuropsicológicos associados à superexposição a telas, evidenciando a importância de monitorar o tempo de uso.

Além disso, o impacto das telas no ato de brincar é significativo. Da Silva et al., (2021) abordam como as brincadeiras tradicionais estão sendo substituídas por atividades digitais, o que pode limitar o desenvolvimento social e motor das crianças. Lima e Sartori (2021) acrescentam que, embora os jogos eletrônicos possam ter benefícios, seu uso inadequado pode acarretar riscos ao desenvolvimento neurológico.

Os fatores que influenciam o tempo de tela na infância também merecem destaque. Nobre et al., (2021) investigam como as dinâmicas familiares e sociais afetam as decisões dos cuidadores sobre o uso de dispositivos digitais. Essa interação é vital para entender como o ambiente familiar pode moldar o desenvolvimento cognitivo das crianças.

Além disso, Oliveira et al., (2021) relatam que a exposição excessiva a telas compromete o neurodesenvolvimento, levando a dificuldades no aprendizado e na socialização. Santana, Ruas e Queiroz (2021) também abordam como o tempo elevado de tela pode ter um impacto negativo no crescimento e desenvolvimento infantil, reforçando a necessidade de estabelecer limites.

Lima et al., (2024) destacam que o tempo de tela tem consequências preocupantes no desenvolvimento cognitivo, especialmente em crianças em idade pré-escolar, já que essa fase é crítica para o aprendizado de habilidades essenciais. O estudo sugere que a redução do uso de dispositivos digitais pode melhorar a atenção e a memória.

Estudos exploram como o uso excessivo de tecnologias digitais impacta a saúde mental de crianças e adolescentes. Os autores ressaltam que a relação entre tempo de tela e desenvolvimento neurológico é complexa e requer atenção contínua, destacando a importância de intervenções educativas que promovam um uso saudável das mídias digitais (Souza et al., 2024).

Categoria 3 - Implicações médicas do uso de mídias digitais na infância

O uso excessivo de tecnologias digitais tem demonstrado um impacto significativo na saúde mental infantil. Estudos apontam que a exposição prolongada a telas está associada ao aumento de casos de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, evidenciando a necessidade de intervenções educativas para promover um uso equilibrado (Grillo et al., 2023; Souza et al., 2024). Essa questão se torna ainda mais crítica à medida que as mídias digitais se tornam parte integrante da rotina das crianças, potencializando os efeitos negativos no desenvolvimento emocional.

Além das implicações na saúde mental, o uso de telas está vinculado a problemas físicos, como obesidade e distúrbios posturais. A substituição de atividades físicas por horas passadas em frente a dispositivos pode levar a um aumento de peso e a problemas ortopédicos, como dores nas costas e nos membros (Nunes et al., 2023; Oliveira et al., 2021). Esses problemas físicos, quando não tratados, podem ter consequências duradouras na saúde das crianças.

A qualidade do sono das crianças também é afetada pela exposição a dispositivos digitais. A pesquisa revela que o uso de telas antes de dormir está relacionado a dificuldades para adormecer e a uma redução na qualidade do sono, o que pode resultar em cansaço diurno e dificuldade de concentração nas atividades escolares (Lima et al., 2024; Santana et al., 2021). Essa interferência no sono é uma preocupação crescente entre especialistas em saúde infantil.

Os impactos no neurodesenvolvimento são igualmente preocupantes. Estudos sugerem que o uso excessivo de telas pode prejudicar habilidades cognitivas essenciais, como a atenção e a memória, interferindo no aprendizado e na socialização das crianças (Lira et al., 2024; Lima et al., 2023). As consequências desse cenário podem se refletir não apenas no desempenho escolar, mas também nas relações interpessoais das crianças.

Categoria 4 - Recomendações médicas para o uso de telas em crianças

Diante das implicações médicas associadas ao uso de mídias digitais, especialistas recomendam que o tempo de tela em crianças seja rigorosamente monitorado. Para crianças menores de dois anos, a recomendação é evitar o uso de telas, exceto para videochamadas, a fim de estimular a interação social e o desenvolvimento emocional (Lima et al., 2024; Nobre et al., 2021). Para crianças mais velhas, é sugerido um limite de duas horas por dia, com foco em conteúdos educacionais.

A criação de um ambiente familiar que priorize a atividade física é relevante. Barreto et al., (2023) sugerem que os cuidadores incentivem brincadeiras ao ar livre e atividades que não envolvam telas, promovendo assim um estilo de vida mais ativo. Essa prática não apenas contribui para a saúde física, mas também para o desenvolvimento social das crianças.

Outro ponto importante é a supervisão do conteúdo consumido. Os pais devem estar atentos ao que as crianças assistem, escolhendo programas que promovam aprendizado e valores positivos. A supervisão pode se transformar em uma oportunidade de diálogo sobre segurança digital e sobre o que é apropriado para cada faixa etária (Lima et al., 2023; Oliveira et al., 2021). Essa interação pode ajudar as crianças a desenvolver uma relação saudável com a tecnologia.

As orientações para um sono saudável também devem ser enfatizadas. Especialistas recomendam a criação de rotinas que incluam a desconexão de dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir, para garantir que as crianças tenham um sono reparador (Grillo et al., 2023; Almeida et al., 2022). Essa prática é fundamental para melhorar não apenas a qualidade do sono, mas também o bem-estar emocional das crianças.

A educação sobre o uso consciente de tecnologias deve ser parte integrante do desenvolvimento das crianças. Os pais devem ser modelos nesse comportamento, mostrando como usar a tecnologia de maneira equilibrada e saudável (Lima et al., 2024; Souza et al., 2024). Essa abordagem ajudará as crianças a cultivar uma relação positiva com as mídias digitais, minimizando os riscos associados ao seu uso excessivo.

Em suma, a seguir, será apresentado o quadro 5 que, relaciona os impactos do uso excessivo das telas e as recomendações sugeridas foi desenvolvido com base em uma análise cuidadosa dos artigos selecionados. Essa elaboração só foi viável após uma discussão aprofundada das categorias 3 e 4, que tratam das implicações cognitivas e emocionais relacionadas ao tema. Através dessa revisão de literatura, foram extraídos dados relevantes que sustentam a importância de entender as consequências do uso excessivo das tecnologias digitais. O quadro, portanto, serve como uma ferramenta para pais e educadores, auxiliando na promoção de um uso mais consciente e equilibrado das mídias digitais.

Quadro 5 – Relação dos impactos do uso excessivo das telas e recomendações sugeridas. Nova Iguaçu – RJ. 2024.

Impactos do uso excessivo das telas	Recomendações sugeridas
Dificuldades de Atenção	Limitar o tempo de tela e incentivar atividades que promovam a concentração, como leitura e jogos de tabuleiro.
Problemas de Memória	Introduzir atividades que estimulem a memória, como quebra-cabeças e jogos de memória.
Comprometimento do Desenvolvimento Social	Promover interações sociais presenciais e atividades em grupo.
Diminuição da Plasticidade Cerebral	Variar as experiências de aprendizado, incluindo atividades físicas e artísticas.
Dificuldades de Aprendizagem	Utilizar recursos educativos digitais de forma controlada e balanceada com métodos tradicionais.
Alterações Comportamentais	Monitorar o conteúdo consumido e incentivar discussões sobre o que é assistido.
Deterioração de Habilidades Motoras	Incentivar atividades físicas regulares que promovam o desenvolvimento motor.
Estresse Emocional	Promover técnicas de relaxamento para ajudar a gerenciar o estresse.
Interferência nas Relações Interpessoais	Estimular atividades familiares e interações cara a cara.
Dependência de Tecnologia	Estabelecer horários específicos para o uso de tecnologia e atividades sem tela.
Diminuição da Capacidade de Resolução de Problemas	Promover jogos e desafios que estimulem o raciocínio lógico.
Impacto Negativo na Criatividade	Incentivar atividades artísticas e criativas, como pintura e escrita.
Redução da Curiosidade Natural	Estimular a exploração do ambiente e a realização de perguntas abertas.
Desregulação Emocional	Encorajar a expressão emocional através de conversas e atividades criativas.
Alterações na Percepção do Tempo	Utilizar ferramentas para monitorar e limitar o tempo de uso de telas, promovendo pausas regulares.

Fonte: Construção dos autores, com base nos dados extraídos aos estudos selecionados (2024).

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A revisão integrativa realizada neste artigo proporciona uma compreensão abrangente sobre os impactos do uso excessivo de telas na infância, organizando as informações em quatro categorias principais: impactos cognitivos, sociais, emocionais e físicos. Cada uma dessas categorias revelou como a exposição prolongada a dispositivos digitais pode interferir negativamente no desenvolvimento infantil. Dificuldades de atenção, comprometimento das habilidades sociais e alterações emocionais foram alguns dos aspectos destacados, reforçando a necessidade de estratégias de intervenção que promovam um uso mais equilibrado das tecnologias.

Um dos principais desafios encontrados na literatura foi a variabilidade das metodologias utilizadas nos estudos, o que limita a generalização dos resultados. Muitos artigos focaram em amostras específicas e contextos particulares, dificultando a comparação direta dos dados. Além disso, a falta de pesquisas longitudinais impede uma avaliação mais aprofundada dos efeitos a longo prazo do uso excessivo de telas. Essas limitações sugerem que mais estudos são necessários para construir um panorama mais consistente e robusto sobre o tema.

Por sua vez, a pandemia de COVID-19 exacerbou a questão do uso de telas entre crianças, uma vez que o isolamento social e a transição para o ensino remoto resultaram em um aumento significativo do tempo de exposição a dispositivos digitais. Essa situação trouxe à tona a importância de discutir como as tecnologias podem ser integradas de forma saudável à rotina das crianças, mesmo em contextos de crise. As consequências do uso excessivo durante esse período devem ser analisadas para compreender os impactos a longo prazo na saúde mental e no desenvolvimento cognitivo dos jovens.

A visão da medicina sobre o uso de telas na infância tem se tornado cada vez mais crítica. Profissionais da saúde têm alertado para a necessidade de intervenções precoces e orientações às famílias sobre os riscos associados ao uso excessivo de dispositivos digitais. Há uma crescente demanda por estratégias que não apenas limitem o tempo de tela, mas também promovam a qualidade do conteúdo consumido. A medicina tem um papel fundamental em educar os pais e cuidadores sobre como equilibrar as interações digitais e as atividades presenciais.

Por fim, futuros estudos devem explorar não apenas os efeitos do uso excessivo de telas, mas também as práticas recomendadas para um consumo saudável e educativo das tecnologias. Pesquisas que incluam diferentes contextos sociais e culturais, bem como a análise do impacto das redes sociais no bem-estar infantil, são essenciais. Além disso, é relevante investigar como as intervenções podem ser efetivas em ambientes escolares e domiciliares, promovendo um desenvolvimento saudável em um mundo digital cada vez mais presente.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. ALMEIDA, Maira Lopes et al. Intervenção educativa sobre uso de mídias digitais na primeira infância. *Revista da SPAGESP*, v. 23, n. 1, p. 103-116, 2022.

2. BARRETO, Michelle de Jesus et al. Os impactos do tempo de tela no desenvolvimento infantil. *Revista SaúdeUNIFAN*, v. 3, n. 1, p. 58-66, 2023.
3. BRUMASSIO, F.; STOCO FILHO, L.; RIBEIRO, J. M.; FERREIRA NUNES, R. Os malefícios do excessivo tempo de tela durante a COVID-19 em crianças: uma revisão integrativa. *Revista Saúde Multidisciplinar*, v. 15, n. 2, 2023. DOI: 10.53740/rsm.v15i2.677. Disponível em: <<http://revistas.famp.edu.br/revistasaudemultidisciplinar/article/view/677>>. Acesso em: 14 out. 2024.
4. COSTA, Thais; BADARÓ, Auxiliatrice. Impacto do uso de tecnologia no desenvolvimento infantil: uma revisão de literatura. *Cadernos de Psicologia*, v. 3, n. 5, 2022.
5. CROSSETTI, M. G. O. Revisão integrativa de pesquisa na enfermagem o rigor científico que lhe é exigido. *Revista gaúcha de enfermagem*, v. 33, n. 2, p. 8-9, 2012.
6. DA SILVA, Janailson Nunes; COSTA, Taíse Silva; SOARES, Maria Cecília. Crianças conectadas: o impacto das tecnologias no ato de brincar. *Facit Business and Technology Journal*, v. 1, n. 27, 2021.
7. FROTA, F. P. de A.; PORTO, G. R.; DIAS FILHO, C. A. A. Tempo de tela e a repercussão cognitiva em adolescentes. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 24, n. 8, p. e17077, 9 ago. 2024.
8. GALVÃO, Tais Freire; PANSANI, Thais de Souza Andrade; HARRAD, David. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. *Epidemiologia e serviços de saúde*, v. 24, p. 335-342, 2015.
9. GRILLO, G. P. et al. Impacto do uso excessivo de multitelas no comportamento e saúde mental de crianças e adolescentes. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 2, p. 6841-6851, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n2-188. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/58634>>. Acesso em: 14 out. 2024.
10. LIMA, J. B. et al. As principais implicações neuropsicológicas do uso excessivo de telas na infância: uma revisão sistemática. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 5, p. 23029-23044, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n5-324. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/63426>>. Acesso em: 14 out. 2024.
11. LIMA, Laura Waldomiro; SARTORI, Cássia Maria Tasca Duarte. O novo brincar e os jogos eletrônicos: impactos positivos e negativos. *Cadernos de Psicologia*, v. 2, n. 4, 2021.
12. LIMA, M. A. G. de et al. Impact of social media on health education actions for the population. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 2, p. e10810212231, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i2.12231. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12231>>. Acesso em: 14 out. 2024.
13. LIMA, Mirella Maria et al. Impacto do tempo de tela no desenvolvimento cognitivo e comportamental de crianças em idade pré-escolar. *Periódicos Brasil. Pesquisa Científica*, v. 3, n. 2, p. 1472-1479, 2024.
14. LIMA, T. B. et al. Efeitos da exposição excessiva de telas no desenvolvimento infantil. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 5, n. 4, p. 2231-2248, 2023. DOI: 10.36557/2674-8169.2023v5n4p2231-2248. Disponível em: <<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/529>>. Acesso em: 14 out. 2024.
15. LIRA, K. N. D. et al. Uso de telas: impactos no desenvolvimento cognitivo e processos de aprendizagem. *Observatório de La Economía Latinoamericana*, v. 22, n. 7, p. e5850, 2024. DOI: 10.55905/oelv22n7-186. Disponível em: <<https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/5850>>. Acesso em: 14 out. 2024.
16. LUCIANO, Vitória Maria Agapto Pereira et al. Os impactos relacionados ao uso de ferramentas digitais no desenvolvimento motor e cognitivo durante a infância. *Conexões Interdisciplinares*, v. 1, n. 1, 2024.
17. MELNYK, Bernadette Mazurek et al. Outcomes and implementation strategies from the first US evidence-based practice leadership summit. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, v. 2, n. 3, p. 113-121, 2005.
18. MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 28, 2019.
19. NOBRE, Juliana Nogueira Pontes et al. Fatores determinantes no tempo de tela de crianças na primeira infância. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 1127-1136, 2021.
20. NUNES, A. P. et al. O uso de telas e tecnologias pela população infanto-juvenil: revisão bibliográfica sobre o impacto no desenvolvimento global de crianças e adolescentes. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 5, p. 19926-19939, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n5-045. Disponível em: <<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/62790>>. Acesso em: 14 out. 2024.

21. OLIVEIRA, Anna Laura Silva et al. Os impactos do uso de telas no neurodesenvolvimento infantil. *Revista Educação em Saúde*, p. 103-117, 2021.
22. SANTANA, M. I.; RUAS, M. A.; QUEIROZ, P. H. B. O impacto do tempo de tela no crescimento e desenvolvimento infantil. *Revista Saúde em Foco*, v. 14, p. 169-179, 2021.
23. SILVA, L. C. da et al. O impacto das mídias digitais em crianças e adolescentes. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 1, p. 1773-1785, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n1p1773-1785. Disponível em: <<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1040>>. Acesso em: 14 out. 2024.
24. SOUSA, L. L.; CARVALHO, J. B. M. de. Uso abusivo de telas na infância e suas consequências. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 23, n. 2, p. e11594, 10 fev. 2023.
25. SOUZA, Luiz Cláudio Félix Pereira de et al. Impacto do uso exacerbado de tecnologias digitais para a saúde mental infanto-juvenil. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 7, p. 3378-3389, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i7.14937. Disponível em: <<https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14937>>. Acesso em: 14 out. 2024.
26. TANA, C. M.; AMÂNCIO, N. de F. G. Consequences of screen time in the lives of children and adolescents. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 1, p. e11212139423, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i1.39423. Disponível em: <<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/39423>>. Acesso em: 14 out. 2024.